

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА INSECTO SUPER 28 % К.С. ПРОТИВ ИТАЛЬЯНСКОЙ САРАНЧИ CALLIPTAMUS ITALICUS L.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638964>

Б.А.ЖАЛГАСОВ

Докторант НИИ карантина и защиты растений

Известно, что саранча является одним из вредителей, представляющих постоянную угрозу сельскохозяйственным культурам и пастбищам в Узбекистане. Из этих видов итальянская саранча также является основным вредителем в республике, что требует постоянного совершенствования мер борьбы.

В 2020 году были проведены эксперименты по определению биологической эффективности нового химического препарата Инсекто Супер 28 % к.с. против этого вида вредителей. Опыты проводились на пастбищах Чимбайского района Республики Каракалпакстан против личинок итальянской саранчи разного возраста. Инсекто Супер 28 % к.с. предлагает ООО «ZARA TRUST» и состоит из двух действующих веществ Лямбдациголатрин 80 г/л + имидаклоприд 200 г/л. Преимущество этого препарата в том, что он оказывает как контактное, так и системное действие.

Для определения биологической эффективности использовали методы Курдюкова В.В., Ходжаева Ш.Т., Гаппарова Ф.А. (1994), Ш.Т. Хўжаева (2004).

Результаты опыта: Полевые эксперименты проводили против личинок итальянской саранчи в возрасте 2-3 и 4-5 лет в 2020 году в Чимбайском районе Республики Каракалпакстан. Опрыскивание проводили с помощью ручного опрыскивателя в разных дозах по 0,06 л/га и 0,08 л/га и в трехкратной повторности, а в качестве эталона использовали препарат Багира 20% в.р.к. учеты проводили через 3; 24 и 72; часов после обработки.

После обработки препарата Инсекто Супер 28 % к.с. (0,06 л/га) 3 часа получена 86,1 % биологической эффективности, через 24 и 72 часов получены 97,3 % и 98,0 % соответственно. Инсекто Супер 28 % к.с. в норме расхода 0,08 л/га биологическая эффективность составила 89,6 %, 97,6 % и 98,3 % через 8, 24 и 72 часов.

В эталонном варианте где использовали препарат Багира 20 % в.р.к. показал эффективность 0,1 л/га, 94,9 %, 95,1 % и 98,9 % через 3, 24 и 72 часов соответственно.

Инсекто Супер 28 % к.с. против старших (4-5) возрастов личинок итальянской саранчи проведены опыты с использованием рабочей жидкости из расчета 0,06-0,08 л/га, 120 л/га.

После обработки препарата Инсекто Супер 28 % к.с. (0,06 л/га) против старших возрастов Итальянского пруса через 3, 24 и 72 часов получена 76,9 %, 85,0 % и 91,0 % биологической эффективности соответственно. В норме 0,08 л/га препарата Инсекто Супер 28 % к.с. биологическая эффективность составила 92,5 %, 95,1 % и 98,1 % через 3, 24 и 72 часов соответственно.

Препарат Багира 20 % в.р.к., которая использовалась в качестве эталона, в норме 0,1 л/га против взрослых личинок итальянского пруса показал 93,6 %, 96,1 % и 97,8 % биологической эффективности через 3, 24 и 72 часов.

Результаты исследования показали, что в обоих вариантах получена удовлетворительно высокая биологическая эффективность уже через 3 дня борьбы с саранчой.

Вывод: Препарат Инсекто Супер 28 % к.с. показал 98,0 % биологическую эффективность при норме 0,06 л/га против 2-3 возрастов личинок итальянской саранчи, 98,1 % при норме 0,08 л/га против 4-5 возрасте личинок итальянской саранчи.

Инсекто Супер 28 % к.с. показали, что препарат можно рекомендовать для применения на территориях, близких к сельскохозяйственным культурам, против старших и младших возрастов личинок итальянской саранчи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаппаров Ф.А. Биоэкологические особенности развития вредных саранчовых в Узбекистане и меры борьбы с ними. –Ташкент: “Наврўз”, 2014. – 336 б.
2. Курдюков В.В., Ходжаев Ш.Т., Гаппаров Ф.А. Зарарли чигирткалар // Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. –Тошкент: Узинформагрупп, 1994. – С. 18-20.
3. Медетов М.Ж.Ўзбекистоннинг арид худудлари тўғриқанотли хашаротлари (Insecta: Orthoptera) бўйича янги маълумотлар // Табиий фанларни ўқитиш ва тадқиқ қилиш масалалари мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари. - Нукус, 2017. - Б. 355-356.
4. Туфлиев Н.Х. Ўзбекистоннинг тоғолди, яйлов ва чўл худудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш. // Автореф. Дис. доктора. с.-х. наук. 06.01.09. – Ташкент, 2019. - 64 с.
5. Худанов Ш.К. Влияние антропогенного фактора на саранчовых в Приаралье и усовершенствование химических мер борьбы с ними.: Автореф. дисс.... канд. с.-х. наук: 06.01.11. – Ташкент, 1998. – 18 с.

6. Ходжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент: «КО`НИ-NUR», 2004. – 104